

IMPLEMENTASI MEDIA *POWERPOINT* INTERAKTIF PADA PEMBELAJARAN PAI DALAM MENUMBUHKAN MINAT BELAJAR SISWA DI SMP NUR MUHAMMAD

Arina Nur Khamdiah, Zaimuddin Wijaya As'ad, Puspa Mia Widiyaningsih
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang
Email: arinanurkhamdiah@gmail.com, zaimuddinasad@gmail.com,
puspamiawidiyaningsih.@fai.unipdu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya minat belajar siswa pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang masih cenderung menggunakan metode konvensional sehingga pembelajaran terasa monoton dan kurang menarik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi media *PowerPoint* interaktif, mengetahui minat belajar siswa setelah penggunaan media tersebut, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat penggunaannya dalam pembelajaran PAI di SMP Nur Muhammad Mojoagung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media *PowerPoint* interaktif mampu menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan tidak monoton melalui penggunaan fitur animasi, video, audio, kuis, dan refleksi. Penggunaan media tersebut juga mampu menumbuhkan minat belajar siswa yang ditunjukkan melalui antusiasme, keaktifan, serta keterlibatan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Faktor pendukung penggunaan media ini meliputi variasi aktivitas pembelajaran dan penyajian materi yang menarik, sedangkan faktor penghambatnya yaitu keterbatasan waktu, fasilitas, dan kesiapan teknis.

Kata kunci : *PowerPoint interaktif; minat belajar; pembelajaran PAI*

ABSTRACT

This study was motivated by students' low interest in Islamic Religious Education (PAI) classes, which still tend to rely on conventional methods, making the lessons feel monotonous and unengaging. The study aims to describe the implementation of interactive PowerPoint presentations, assess students' interest in learning after using this medium, and identify the factors that support and hinder its use in PAI classes at Nur Muhammad Mojoagung Junior High School. This study employs a qualitative approach with a descriptive research design. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. Data analysis involved data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results indicate that the use of interactive PowerPoint presentations can create a more engaging, interactive, and less monotonous learning experience through the use of animations, videos, audio, quizzes, and reflection exercises. The use of this media also fosters students' interest in learning, as demonstrated by their enthusiasm, active participation, and engagement throughout the learning process. Factors supporting the use of this media include varied learning activities and engaging presentation of material, while inhibiting factors include time constraints, limited facilities, and technical readiness.

Keywords : *Interactive PowerPoint; interest in learning; Islamic Education*

PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peranan penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang siap bersaing dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Salah satu ilmu pengetahuan yang berpengaruh adalah pengajaran nilai-nilai keagamaan melalui mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). PAI merupakan mata pelajaran yang memiliki peran dalam membentuk karakter, kepribadian, dan akhlak mulia siswa.

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian siswa. Melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam, siswa tidak hanya belajar tentang materi keagamaan, tetapi juga menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Agama Islam adalah proses pembelajaran yang memberikan pemahaman tentang ajaran Islam, baik dari aspek pengetahuan maupun praktik kehidupan sehari-hari (Yulia Syafrin *et al.*, 2023).

Keberhasilan pembelajaran PAI tidak terlepas dari minat belajar siswa. Siswa yang memiliki minat belajar tinggi cenderung lebih aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Sebaliknya, rendahnya minat belajar dapat menyebabkan siswa kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Salah satu faktor yang memengaruhi minat belajar siswa adalah penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah salah satu alat atau perantara yang berguna untuk memudahkan proses mengajar, sehingga dapat meningkatkan efektivitas komunikasi antara guru dan siswa serta membantu pemahaman terhadap materi pelajaran. Proses ini memerlukan guru yang bisa menyeimbangkan penggunaan media pembelajaran dan metode pengajaran. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan minat belajar siswa. Media pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan minat baru pada siswa. Selain itu, media pembelajaran juga dapat meningkatkan motivasi siswa. Bahkan media pembelajaran dapat membawa pengaruh baik pada psikologis siswa (Tewika Halawa 2022).

Perkembangan teknologi yang semakin pesat memberikan peluang bagi dunia pendidikan untuk memanfaatkan berbagai media pembelajaran berbasis digital. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat membantu menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan sesuai dengan karakteristik siswa pada era digital. Pembelajaran berbasis digital memberikan perubahan dalam metode pembelajaran yang digunakan sehingga proses belajar menjadi lebih inovatif (Ekalias Noka Sitepu 2021).

Salah satu media pembelajaran yang banyak digunakan adalah *PowerPoint* interaktif. *PowerPoint* interaktif memadukan unsur teks, gambar, animasi, audio, video, dan kuis dalam satu media pembelajaran. Penggunaan media *PowerPoint* interaktif dinilai mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran karena siswa tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga berpartisipasi dalam berbagai aktivitas pembelajaran. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Hasnawiyah dan Maslena (2024) bahwasannya teknologi dan media pembelajaran interaktif menjadi kunci untuk memotivasi dan melibatkan siswa dalam proses belajar, sekaligus meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi pelajaran.

Meskipun demikian, penelitian sebelumnya lebih banyak membahas penggunaan *PowerPoint* interaktif dalam meningkatkan keterlibatan siswa maupun efektivitas pembelajaran secara umum. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi media *PowerPoint* interaktif dalam pembelajaran PAI untuk menumbuhkan minat belajar siswa serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat penggunaannya masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan implementasi media *PowerPoint* interaktif dalam pembelajaran PAI, mengetahui minat belajar siswa setelah penggunaan media tersebut, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat penggunaannya di SMP Nur Muhammad Mojoagung.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam implementasi media *PowerPoint* interaktif pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam menumbuhkan minat belajar siswa. Penelitian dilaksanakan di SMP Nur Muhammad Mojoagung pada bulan Oktober 2025 hingga April 2026. Subjek penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama Islam dan siswa kelas VIII C di SMP Nur Muhammad Mojoagung. Pemilihan subjek dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Informan dalam penelitian ini meliputi guru PAI sebagai informan utama dan beberapa siswa kelas VIII C sebagai informan pendukung.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan selama proses pembelajaran untuk mendapatkan data tentang penggunaan media *PowerPoint* interaktif dan keterlibatan siswa. Wawancara dilakukan langsung dengan guru PAI dan siswa untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pembelajaran, minat belajar siswa, serta faktor pendukung dan penghambat penggunaan media *PowerPoint* interaktif. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian, seperti foto kegiatan, lembar refleksi siswa, dan dokumen yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Analisis data dilakukan melalui empat tahap yaitu: *Data Collection*, *Data Condensation*, *Data Display*, *Conclusion Drawing*. Peneliti mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Data kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi deskriptif agar mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan selama penelitian.

HASIL

Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam menunjukkan bahwa penggunaan media *PowerPoint* interaktif membantu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menarik dan tidak monoton. Guru Pendidikan Agama Islam menyatakan bahwa media tersebut memungkinkan siswa terlibat dalam berbagai aktivitas pembelajaran, seperti mengamati materi, menonton video animasi, menjawab kuis, dan menyampaikan refleksi. Dengan adanya variasi aktivitas tersebut, siswa menjadi lebih fokus dan antusias selama pembelajaran berlangsung. Siswa juga memberikan respon positif terhadap penggunaan media *PowerPoint* interaktif dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Mereka menyampaikan bahwa pembelajaran menjadi lebih menyenangkan karena materi disajikan secara ringkas dan didukung oleh animasi, audio, video, serta kuis interaktif. Siswa merasa lebih mudah memahami materi yang dipelajari karena disertai contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media *PowerPoint* interaktif didukung oleh variasi aktivitas pembelajaran, penyajian materi yang menarik, dan keterlibatan aktif siswa selama proses pembelajaran. Namun, guru Pendidikan Agama Islam juga mengungkapkan bahwa penggunaan media ini memerlukan persiapan yang lebih matang, terutama dalam persiapan media dan kesiapan sarana pendukung pembelajaran.

PEMBAHASAN

Implementasi Media *PowerPoint* Interaktif dalam Pembelajaran PAI

Pelaksanaan pembelajaran tidak bisa dipisahkan dari tiga bagian utama, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan menilai. Bagian ketiga ini landasan menjadi penting untuk memahami bagaimana proses belajar dan mengajar berjalan secara keseluruhan. Berikut adalah penjelasan dari setiap bagian:

Pertama, yaitu tahap perencanaan, adalah proses penyusunan rencana pembelajaran yang sistematis. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan kebutuhan pendidikan secara keseluruhan. Dalam tahap ini, pendidik merancang, mengorganisir, serta mengatur aktivitas pembelajaran guna mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan pembelajaran juga mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik individu siswa serta konteks pembelajaran secara keseluruhan. Perencanaan pembelajaran untuk mata pelajaran PAI dilakukan

dengan memperhatikan pendekatan teori kognitif. Artinya, memperhatikan cara siswa berpikir dan memahami pengetahuan agama. Tujuan pembelajaran dijelaskan dengan sangat jelas, fokus pada pemahaman konsep agama Islam dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam menganalisis serta memahami ajaran agama.

Kedua, tahap pelaksanaan, adalah cara untuk melaksanakan rencana pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Implementasinya sangat bergantung pada seberapa baik rencana pengajaran dibuat. Perencanaan pembelajaran yang dilakukan dengan tidak sistematis akan menyebabkan kegagalan dalam proses kegiatan pembelajaran. Solusi yang tepat untuk masalah tersebut adalah guru perlu mengikuti standar yang sudah ditentukan mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian yang terakhir tahap evaluasi, setiap proses belajar mengajar akan diakhiri dengan evaluasi. Evaluasi pembelajaran secara umum adalah cara yang teratur dan terencana untuk memahami dan menilai berbagai hal (Tasurun Amma *et al.*, 2024).

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa proses pembelajaran terbagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah perencanaan, yang menjadi panduan guru dalam menyiapkan cara yang sesuai dengan keadaan siswa dan lingkungan sekolah. Tahap kedua adalah pelaksanaan, yaitu menerapkan rencana yang sudah dibuat. Terakhir, tahap evaluasi untuk mengetahui seberapa baik proses pembelajaran berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Dalam perspektif pendidikan, media pembelajaran dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga proses belajar dapat terjadi secara lebih efektif. Dengan demikian, media tidak sekadar alat bantu visual, melainkan instrumen strategis dalam menghidupkan dinamika pembelajaran. Seiring perkembangan teknologi, jika dahulu media hanya dipahami sebatas papan tulis, buku, atau gambar, kini media mencakup teknologi digital seperti multimedia interaktif, aplikasi pembelajaran, hingga platform berbasis internet. Hal ini menunjukkan bahwa media senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan pembelajaran (Shabri Saleh Anwar dan Neni 2025).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Media bukan hanya berperan sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai bagian penting dalam strategi pembelajaran yang mampu memicu pemikiran, perasaan, dan semangat belajar siswa. Dengan berkembangnya zaman, konsep media pembelajaran yang semula dari bentuk tradisional menjadi bentuk digital seperti multimedia interaktif dan platform internet, yang semakin memperkaya pengalaman belajar siswa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media interaktif adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan orang-orang melalui komputer, dengan sifat aktif dan saling berinteraksi. Media pembelajaran interaktif adalah sistem yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dalam bentuk video, yang dapat dikontrol oleh komputer, serta memungkinkan komunikasi dua arah antara pengguna media dan siswa. Media pembelajaran interaktif juga merupakan alat bantu berbasis multimedia yang memungkinkan guru memberikan pesan atau informasi kepada siswa.

Salah satu media interaktif adalah Microsoft *PowerPoint*. Microsoft *PowerPoint* membantu membuat ide lebih menarik dan jelas saat disampaikan. Aplikasi ini digunakan untuk membuat slide dinamis dan merancang struktur presentasi dengan ikon menarik. Media *PowerPoint* yang interaktif dibuat dengan fitur hyperlink, sehingga menghasilkan tampilan lengkap dengan menu materi pembelajaran yang berisi suara, gambar, teks, video, dan animasi.

Pendidikan Agama Islam adalah proses belajar yang membantu seseorang memahami, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Pendidikan Agama Islam, kita mempelajari tentang dasar keimanan, cara ibadah yang benar, akhlak yang baik, hukum Islam, sejarah Islam, dan budaya Islam (Mohammad Ali Mahmudi *et al.*, 2025). Pendapat lain juga menyatakan bahwasannya Pembelajaran Pendidikan Agama Islam harus dilakukan secara komunikatif melalui kerja sama antara siswa dan guru, siswa dituntut kreatif dan guru berperan mengarahkan dengan berbagai inovasi pembelajaran (Asfiati dan Ihwanuddin Pulungan 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah proses yang dilakukan oleh pendidik secara sadar dan terencana, dengan tujuan membantu siswa memahami, menghayati, serta mengamalkan ajaran Islam. Proses ini dapat dilakukan dengan pendekatan

komunikatif yaitu supaya siswa dapat ikut aktif dalam proses pembelajaran, dan melalui pendekatan inovatif dengan menggunakan media pembelajaran. Dengan begitu akan terbentuk pribadi muslim yang beriman, berilmu, dan memiliki akhlak yang mulia.

Implementasi media *PowerPoint* interaktif dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Nur Muhammad Mojoagung dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Pada tahap perencanaan, peneliti mempersiapkan RPM dan media *PowerPoint* interaktif yang sesuai dengan materi “Menjadi Pribadi Berintegritas dengan Sifat Amanah dan Jujur”. Media ini dirancang dengan tampilan yang menarik, menggunakan animasi, audio, video, hyperlink, dan kuis interaktif.

Pada tahap pelaksanaan, pembelajaran diawali dengan kegiatan ice breaking dan pertanyaan pemantik untuk meningkatkan perhatian siswa sebelum memasuki materi inti. Selanjutnya, menampilkan media *PowerPoint* interaktif yang berisi materi pembelajaran, video animasi, dan kuis interaktif. Siswa terlihat aktif selama belajar, seperti menjawab pertanyaan, mengamati video, memberikan tanggapan, dan mengikuti kuis. Penggunaan media ini membuat pembelajaran lebih bervariasi, sehingga siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran.

Penggunaan video animasi dan refleksi tertulis membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Siswa diminta memberikan tanggapan terhadap video yang ditampilkan dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini menunjukkan adanya interaksi aktif siswa selama pembelajaran. Pada tahap evaluasi, dilakukan observasi terhadap keaktifan siswa dilihat dari seluruh aktivitas yang dilakukan siswa selama pembelajaran berlangsung dan diperkuat dengan hasil dari refleksi secara tertulis dan lisan.

Penggunaan media *PowerPoint* interaktif dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Nur Muhammad Mojoagung membuktikan bahwa media ini sangat membantu. Dengan fitur animasi, video, kuis, dan kegiatan refleksi, para siswa menjadi lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Mereka lebih aktif menjawab pertanyaan, mengikuti kuis, dan memberikan tanggapan terhadap materi yang disampaikan. Ini berarti siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menjadi bagian aktif dalam proses belajar. Penyajian materi yang ringkas dan didukung dengan elemen visual serta audio juga membuat siswa tidak bosan. Hal ini dapat menumbuhkan minat belajar siswa, sehingga mereka lebih bersemangat dan aktif dalam proses pembelajaran.

Dengan menggunakan media *PowerPoint* interaktif pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas VIII C SMP Nur Muhammad Mojoagung, pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan tidak monoton. Fitur interaktif seperti video animasi, kuis, dan kegiatan yang melibatkan siswa secara aktif membuat proses belajar lebih menarik. Dengan demikian, media *PowerPoint* interaktif sangat mendukung terciptanya pembelajaran yang lebih interaktif dan efektif. Hal ini sejalan dengan pendapat Radhinal Abdullah dan Muhammad Irwan Padli Nasution (2024), yang menyatakan bahwa *PowerPoint* interaktif dapat membuat siswa lebih terlibat selama pembelajaran karena adanya unsur visual dan interaktif yang menarik.

Minat Belajar Siswa Setelah Penggunaan Media *PowerPoint* Interaktif

Minat belajar siswa sangat penting dalam proses pengajaran. Ketika seorang siswa memiliki minat untuk belajar, maka dia akan lebih bersemangat dalam belajar. Hal ini menjadikannya termotivasi untuk terus belajar. Siswa yang tertarik dengan pelajaran tertentu biasanya akan lebih berusaha untuk memahami materi yang dipelajari dengan lebih baik.

Siswa yang memiliki minat besar terhadap pelajaran tertentu pasti akan berusaha keras untuk meningkatkan hasil belajarnya. Mereka akan aktif bertanya saat menghadapi kesulitan dalam memahami pelajaran. Namun sebaliknya, seorang siswa yang memiliki minat rendah dalam sebuah pelajaran bisa membuat dia belajar dengan kurang semangat. Akhirnya, hal ini mempengaruhi hasil belajarnya. Jadi, siswa yang sangat berminat dalam belajar biasanya akan mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan siswa yang minat belajarnya kurang.

Minat belajar adalah dorongan dan keinginan yang kuat terhadap sesuatu yang membuat kita merasa senang. Dalam pembelajaran, minat belajar sangatlah penting karena merupakan salah satu faktor dalam diri siswa yang dapat mempengaruhi keberhasilan mereka dalam mencapai tujuan pendidikan

(Tantri Anggraeni dan Noor Amirudin 2025).

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa ada dua jenis, yaitu faktor dari dalam diri siswa dan faktor dari luar diri siswa. Faktor dari dalam diri siswa meliputi perhatian, rasa ingin tahu, dan motivasi. Ketika rasa ingin tahu siswa tinggi, mereka akan lebih tertarik untuk belajar. Motivasi yang kuat juga membuat siswa lebih bersemangat dan aktif dalam proses belajar. Faktor dari luar diri siswa antara lain lingkungan sekolah, teman, keluarga, dan masyarakat. Lingkungan sekolah yang nyaman dengan fasilitas yang memadai dapat meningkatkan minat belajar. Interaksi yang baik antara guru dan siswa juga penting untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan.

Teman juga mempengaruhi minat belajar siswa. Siswa yang berteman dengan orang yang rajin belajar akan lebih termotivasi untuk belajar. Sebaliknya, lingkungan pertemanan yang kurang mendukung dapat membuat minat belajar siswa menurun. Peran orang tua dan masyarakat juga sangat penting. Dukungan dan motivasi dari mereka dapat membantu menumbuhkan minat belajar siswa. Siswa yang minat belajarnya rendah biasanya kurang bersemangat, tidak aktif, dan mudah bosan saat belajar. Sebaliknya, siswa yang minat belajarnya tinggi akan antusias, tekun, dan aktif dalam proses belajar (Alifia Nurrahmawati dan Ratna Pramitasari 2021).

Beberapa cara untuk menumbuhkan minat belajar adalah dengan menggunakan metode pengajaran yang interaktif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jika siswa merasa bahwa pelajaran itu berhubungan dengan hidup mereka, rasa ingin tahu dan minat mereka akan meningkat. Selain cara mengajar, hubungan antara guru dan murid juga sangat berpengaruh. Guru yang bisa menjalin ikatan emosional, memberikan dukungan, dan menciptakan lingkungan kelas yang nyaman akan lebih efektif dalam menarik minat belajar murid.

Faktor lain yang juga penting adalah memberikan kebebasan untuk memilih dalam proses belajar. Seperti memberikan murid kesempatan untuk memilih topik, cara belajar, atau proyek yang ingin mereka kerjakan. Usaha untuk menumbuhkan minat belajar juga harus dilakukan terus-menerus dengan melibatkan keluarga dan sekitar. Suasana rumah yang mendukung, adanya alat belajar, serta motivasi dari orang tua akan semakin memperkuat minat yang sudah ada di sekolah (Jumadi *et al.*, 2025).

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan media *PowerPoint* interaktif dalam pembelajaran PAI mampu menumbuhkan minat belajar siswa. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya antusiasme siswa selama pembelajaran berlangsung. Siswa tampak lebih aktif dalam menjawab pertanyaan, mengikuti kuis, serta memberikan tanggapan terhadap materi yang disampaikan. Selain itu, siswa juga menunjukkan ketertarikan terhadap penyajian materi yang dikemas secara ringkas disertai video animasi, audio, dan kuis. Penggunaan media interaktif juga membuat siswa tidak bosan saat belajar. Siswa merasa belajar lebih menyenangkan karena ada banyak aktivitas yang melibatkan mereka. Beberapa siswa mengatakan bahwa belajar dengan *PowerPoint* interaktif lebih seru daripada belajar dengan metode ceramah saja. Penyajian materi yang terkait dengan kehidupan sehari-hari juga membuat siswa lebih mudah memahami materi.

Hasil refleksi siswa menunjukkan bahwa mereka sangat suka dengan pembelajaran. Sebagian besar siswa dapat memahami materi dan menjelaskan contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga mengatakan bahwa pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan karena adanya video animasi, kuis, dan tampilan visual yang menarik.

Hal ini sesuai dengan pendapat Achru (2025) yang mengatakan bahwa minat belajar adalah kecenderungan seseorang untuk belajar dengan senang hati tanpa paksaan. Siswa yang memiliki minat belajar yang tinggi akan lebih aktif dan termotivasi saat belajar.

Faktor Pendukung dan Penghambat Penggunaan Media *PowerPoint* Interaktif

Pembelajaran dengan menggunakan *PowerPoint* interaktif dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya adalah dapat meningkatkan keterlibatan siswa melalui media visual dan interaktif yang menarik. Ini memotivasi siswa untuk lebih aktif dan membantu mereka memahami konsep agama dengan lebih dalam. Selain itu, *PowerPoint* interaktif memungkinkan guru menyampaikan materi dengan cara yang lebih menarik dan beragam, seperti menggunakan animasi, gambar, dan kuis interaktif yang memudahkan penjelasan tentang konsep agama secara visual.

Namun, ada beberapa kekurangan dalam pembelajaran dengan *PowerPoint* interaktif. Pertama,

pembelajaran ini bergantung pada teknologi yang membutuhkan koneksi internet yang stabil dan perangkat yang memadai. Selain itu, terlalu banyak animasi atau fitur interaktif yang tidak relevan dapat mengganggu fokus siswa dan mengurangi efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, penggunaan *PowerPoint* interaktif perlu direncanakan dengan bijak, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, serta kondisi infrastruktur teknologi yang ada.

Bagi siswa, kelebihan menggunakan media *PowerPoint* interaktif adalah pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan mampu menarik perhatian mereka. Siswa juga diberi kesempatan untuk berpikir secara kreatif, aktif, dan inovatif. Namun kekurangannya adalah alat yang digunakan tidak selalu mendukung semua fitur yang ada, serta waktu yang terbatas membuat sulit untuk menjelajahi semua fitur tersebut. Media *PowerPoint* dapat membantu guru dan menjadikan pembelajaran lebih efisien. Namun kekurangannya adalah desain media ini belum terstruktur dengan baik, tampilan bisa kurang menarik sehingga memerlukan ketrampilan guru dalam pembuatannya (Rifka Aulia *et al.*, 2024)

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa penggunaan *PowerPoint* interaktif dalam pembelajaran PAI sangat penting karena bisa memperkaya pengalaman belajar mengajar. Media ini membantu guru menyampaikan materi dengan lebih menarik dan beragam, sehingga siswa lebih termotivasi, tertarik, dan mampu memahami materi agama dengan lebih baik. Keunggulan seperti gambar, animasi, dan fitur interaktif membuat suasana belajar lebih hidup dan tidak membosankan. Namun, penggunaannya juga memiliki beberapa kelemahan. Faktor seperti keterbatasan perangkat, waktu, serta kesesuaian media terhadap kebutuhan siswa. Oleh karena itu, *PowerPoint* interaktif sebaiknya digunakan secara bijak, sesuai dengan kebutuhan siswa, tujuan pembelajaran, serta kondisi sarana dan prasarana yang ada agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

Hasil refleksi siswa menunjukkan bahwa mereka sangat suka dengan pembelajaran. Sebagian besar siswa dapat memahami materi dan menjelaskan contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga mengatakan bahwa pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan karena adanya video animasi, kuis, dan tampilan visual yang menarik.

Penggunaan media *PowerPoint* interaktif dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor yang mendukung penggunaan media ini adalah adanya variasi aktivitas pembelajaran yang membuat siswa lebih tertarik dan aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan menggunakan animasi, video, audio, dan kuis interaktif, suasana belajar menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Selain itu, penyajian materi yang ringkas dapat membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan lebih mudah.

Penggunaan media *PowerPoint* interaktif juga dapat menumbuhkan rasa ingin tahu siswa terhadap materi yang disampaikan. Hal ini terlihat dari antusiasme siswa ketika mengikuti pembelajaran serta keaktifan mereka dalam menjawab pertanyaan dan memberikan tanggapan terhadap materi. Pendapat Rifka Aulia *et al.*, (2024) juga menyatakan bahwa penggunaan *PowerPoint* interaktif membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan menarik perhatian siswa, sehingga membantu mereka memahami konsep agama dengan lebih baik.

Namun, di sisi lain, penggunaan media *PowerPoint* interaktif juga memiliki beberapa faktor penghambat. Guru memerlukan waktu yang cukup banyak untuk menyiapkan media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Selain itu, penggunaan media ini sangat bergantung pada fasilitas pendukung seperti proyektor, laptop, dan listrik. Jika terjadi gangguan teknis, maka proses pembelajaran dapat terganggu. Penggunaan media interaktif juga memerlukan kesiapan guru dalam mengoperasikan media pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif.

Dengan demikian, keberhasilan penggunaan media *PowerPoint* interaktif tidak hanya bergantung pada kualitas media yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan guru dan ketersediaan sarana pendukung pembelajaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi media *PowerPoint* interaktif dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam melibatkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, peneliti menyiapkan perangkat pembelajaran, seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan media *PowerPoint* interaktif. Media ini disesuaikan dengan materi pembelajaran PAI. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan memanfaatkan fitur interaktif *PowerPoint*. Fitur-fitur seperti video animasi, audio, kuis, refleksi, dan *yes-no* digunakan untuk melibatkan siswa secara aktif. Evaluasi dilakukan pada tahap terakhir dengan melakukan observasi keaktifan siswa, refleksi tertulis, dan refleksi lisan. Tujuannya adalah untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Dengan menggunakan media ini, suasana belajar menjadi lebih menarik dan interaktif. Siswa tidak merasa bosan karena terdapat animasi, video, audio, kuis, dan refleksi pembelajaran. Media *PowerPoint* interaktif juga membuat siswa lebih tertarik untuk belajar. Mereka menjadi lebih antusias, aktif, dan memperhatikan pelajaran. Siswa juga lebih mudah memahami materi karena disajikan secara visual dan menarik. Materi juga dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa lebih mudah mengerti. Penggunaan media *PowerPoint* interaktif dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mendukung meliputi variasi aktivitas pembelajaran, penyajian materi yang menarik, dan keterlibatan aktif siswa. Namun ada juga faktor yang menghambat, seperti keterbatasan waktu, fasilitas pembelajaran, dan kesiapan teknis.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar guru Pendidikan Agama Islam sebaiknya terus mengembangkan penggunaan media pembelajaran interaktif. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan siswa lebih terlibat. Sekolah juga perlu menyediakan fasilitas yang memadai dan mendukung pengembangan kompetensi guru dalam menggunakan teknologi pembelajaran. Penelitian lain dapat mempelajari penggunaan media pembelajaran interaktif pada materi, jenjang pendidikan, atau variabel yang berbeda. Ini akan memperkaya kajian tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R., & Nasution, M. I. P. (2024). Efektivitas Penggunaan PowerPoint Interaktif dalam Mendorong Kolaborasi dan Komunikasi Siswa pada Pembelajaran Agama Islam. *Jurnal Al-Qayyimah*, 7(2). 19-32. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alqayyimah/article/view/6934/pdf>
- Amma, T., Komariyah, S., & Bahrudin, A. (2024). Perencanaan Pembelajaran Mata Pelajaran PAI dalam Kajian Teori Belajar Kognitif. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 10(1), 1-18. <https://ejournal.inhafi.ac.id/index.php/cendekia/article/view/417/235>
- Anggraeni, T., & Amirudin, N. (2025). Pengaruh Media Pembelajaran Quizizz Sebagai Sumber Belajar dalam Meningkatkan Minat Belajar PAI di MI Muhammadiyah 02 Sedayulawas Gresik. *TADARUS: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1). <https://journal.um-surabaya.ac.id/Tadarus/article/view/28470>
- Anwar, S. S., & Neni. (2025). Media Pembelajaran Teori, Desain & Aplikasi. *Karanganyar: Yayasan Doa Para Wali*.
- Arif, M. N., Parawansyah, M. I., Huda, F. H., & Zulfahmi, M. N. (2025). Strategi Menumbuhkan Minat Belajar Siswa Melalui Pendekatan Deep Learning. *Jurnal Muassis Pendidikan Dasar*, 4(1). 8-16. <https://muassis.journal.unusida.ac.id/index.php/jmpd/article/view/989>
- Asfiati & Pulungan, I. (2019). Redesign Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Menuju Revolusi Industri 4.0. *Jakarta: Prenadamedia Group*.
- Aulia, R., Sulistiani, I. R., & Mustofa, I. (2024). Implementasi Media Pembelajaran PowerPoint Interaktif Dalam Membentuk Kreativitas Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 9 Malang. *Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(8), 76-86. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/Fai/Article/View/25227>
- Halawa, T., (2022). Pengaruh Media Pembelajaran Terhadap Minat Belajar Siswa. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 3(1), 40-49. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPE/article/download/684/595>
- Hasnawiyah & Maslena. (2024). Dampak Penggunaan Media Pembelajaran Interaktif Terhadap Prestasi Belajar Sains Siswa. *Jurnal Review Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian*, 10(2), 167-172. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/PD/article/view/30140>
- Jumadi, Astuti, R. F., Agus, A. A., & Lisaw, I. (2025). Psikologi Pendidikan Strategi Efektif Dalam Pembelajaran di Kelas. *Banyumas: Wawasan Ilmu*.
- Mahmudi, M. A., Syafruddin, Jumahir, Haluti, F., Safingah, K., Ilham, Syukur, T. A., Inayati, I. N., & Sudirman. (2024). Pengantar Pendidikan Agama Islam. *Padang Sumatera Barat: CV Hei Publishing Indonesia*.
- Nurrahmawati, A., & Pramitasari, R. (2021). Menjadi Guru Profesional dan Inovatif Dalam Menghadapi Pandemi. *Yogyakarta: UAD Press*.

Sitepu, E. N., (2021). Media Pembelajaran Berbasis Digital. *Prosiding Pendidikan Dasar*, 1(1). 242-248.
<https://journal.mahesacenter.org/index.php/ppd/article/view/195>

Syafrin, Y., Kamal, M., Arifmiboy & Husni, A. (2023). Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, 2(1), 72-77.
https://www.researchgate.net/publication/367266806_Pelaksanaan_Pembelajaran_Pendidikan_Agama_Islam